

O‘ZBEKISTONDA SOVET HOKIMYATINING QATAG‘ON SIYOSATI

Jahongir Usmanov Xujaqulovich

Termiz davlat universiteti akademik
litseyi tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda dastlabki qatag‘onlarning boshlanishi, huquq va maorif tizimida qatag‘onning avj oldirilishi, 1937–1938 yillarda davlat arboblari, ziyolilar, ulamolar va harbiylarning qatag‘on qilinishi, «Shahidlar xotirasi» yodgorlik majmuasi hamda «Qatag‘on qurbonlari xotirasi» muzeyining tashkil etilishi haqida ma’lumotlar beriladi.

Sovet rejimi o‘z hokimiyatini mustahkamlab olgach, uning xususiyatlari tobora oshkora namoyon bo‘la boshladi. Bu holat xususan milliy respublikalardagi rahbar xodimlarga munosabatda yaqqol ko‘zga tashlandi.

XX asr 20-yillarining ikkinchi yarmi va 30-yillar boshida O‘zbekiston SSRda o‘n sakkizlar guruhi (Abdurahim Hojiboyev, Inomjon Xidiraliyev, Muxtorjon Saidjonov va b.), inog‘omovchilik (O‘zSSR Maorif xalq komissari Rahim Inog‘omov va b.), qosimovchilik (O‘zSSR Oliy sudi raisi Sa’dulla Qosimov va b.), badriddinovchilik (O‘zSSR Oliy sudining prokurori Shamsutdin Badriddinov va b.), «milliy ittihadchilar» va «milliy istiqloлчаilar» (Munavvarqori Abdurashidxonov boshchiligidagi 87 nafar kishi), «narkompros» ishi (O‘zSSR Maorif xalq komissari Mannon Ramziy, uning o‘rinbosari Botu va b.), «botir gapchilar» (Qo‘qonda Ashu rali Zohiriy boshchiligidagi 19 nafar kishi) va boshqa siyosiy ishlar o‘ylab topildi. Natijada o‘zbek xalqining ko‘plab yetuk farzandlari qatag‘on qilindi.

Bu davrda kommunistik partiya saflarini «tozalash» kampaniyasi natijasida O‘zbekiston kompartiyasi a‘zolarining 25,6 foizi firqadan chiqarildi.

Milliy rahbar xodimlar lavozimlaridan chetlatildi. XX asr 20-yillarining oxiriga kelib, sovetlar millat yetakchilarini jismoniy jihatdan yo‘qotishga kirishdi

O‘zbekiston SSR Oliy sudining raisi Sa’dulla Qosimov 1929-yil mart oyida lavozimidan bo‘shatilib, qamoqqa olindi. S. Qosimov va uning 6 nafar safdoshi «bosmachilar»ni qo‘llab-quvvatlashda, «aksilinqilobchi millatchi tashkilotlar» a‘zolari bilan aloqa bog‘laganlikda, islom dinini himoya qilishda ayblanib, ularga «qosimovchilik» yorlig‘i bosildi. Sud ularni 10 yil muddatga qamoq jazosiga hukm qildi. Ularning butun mol-mulki davlat hisobiga musodara qilindi

Oradan ko‘p o‘tmay navbatdagi ish – badriddinovchilik o‘ylab topildi. 1932-yil 5-may– 15-iyunda O‘zbekiston Oliy sudining sobiq prokurori Shamsutdin Badriddinov va uning 5 nafar safdoshi ustidan sud jarayoni o‘tkazildi. Ular ham uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindilar.

Sovet rejimi milliy rahbar xodimlarni qatag‘on qilish bilan birga maorif sohasidagi ziyolilarga ham tazyiq o‘tkaza boshladi. 1929yil 5noyabrda Toshkentda ma‘rifatparvar Munavvarqori Abdurashidxonov boshchiligidagi 38 nafar kishi qamoqqa olindi. Oradan ko‘p o‘tmay qamoqqa olinganlar soni 87 kishiga yetdi. Ularga «Milliy Ittihad» va «Milliy Istiqlol» tashkilotlarining a‘zolari degan ayb qo‘yildi. Tergov jarayoni keyinchalik Moskvaga ko‘chirildi. Bu holat sovetlarning milliyma‘naviy hayotga zug‘umidan dalolat edi. 1931yil 25aprelda Moskvada bo‘lib o‘tgan sud majlisida Munavvarqori bosh chiligidagi millatning 15 nafar fidoyisi bo‘lgan «Milliy Istiqlol» a‘zolari otib o‘ldirishga, qolgan 72 nafar kishi esa uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilindi. O‘zbek xalqining 15 nafar farzandi Moskva atrofida otib tashlandi. Qamoqdan ham deyarli hech kim Toshkentga qaytib kelmadi.

Qamoqqa olingan ko‘plab yurtdoshlarimiz ommaviy ravishda 1938- yil 4-oktyabrda qatl qilingan. XXSR harbiy ishlar noziri, alohida O‘zbek otliq askarlar polkining komandiri va komissari, 19-tog‘li otliq O‘zbek diviziyasi komandiri lavozimlarida ishlagan Mirkomil Mirsharopov sovet rejimi tomonidan Maykopda 1937-yil 28-oktyabrda qamoqqa olindi. U O‘zbek diviziyasini milliylashtirish va bu diviziya yordamida O‘zbekistonni SSSR tarkibidan ajratib olish va mustaqil davlatni barpo etishga urinishda ayblandi. Dastlabki O‘zbek diviziyasi tarqatib yuborildi hamda M. Mirsharopov boshchiligida 18 nafar o‘zbek harbiy komandirlari va askarlari 1938-yil 10-oktyabrda otib tashlandi.

XX asr o‘zbek madaniyatining 3 nafar yorqin yulduzlari – Fitrat, Cho‘lpon va Abdulla Qodiriy bir kunda – 1938 yil 4 oktyabrda Toshkent shahri atrofida otib tashlandi.

1937–1938 yillarda to‘qib chiqarilgan soxta ayblar bo‘yicha O‘zbekistonda 41 000 nafardan ortiq kishi hibsga olinib, ulardan 37 000 nafardan ko‘prog‘i jazolandi, 6 920 nafar kishi esa otishga hukm qilindi. Faqat davlat va jamoat arboblari, yozuvchi, shoir va olimlardan 5 758 nafar kishi qamoqqa olinib, ulardan 4 811 nafari otib tashlangan edi. Bu ma‘lumotlar respublikamiz miqyosida qizil terror qanchalik keng miqyosda shafqatsiz ravishda amalga oshirilganligining yaqqol isboti hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin qatag‘on qilinganlarning ko‘pchiligi huquqiy jihatdan oqlandi. Ularning pok nomlari tiklandi.

Mustabid sovet rejimi davrida Bo‘zsuv kanali bo‘yida – millat fidoyilarining aksari yati otib tashlangan joyda – ularning xotirasiga bag‘ishlab yodgorlik o‘rnatildi.

O‘zbekiston SSRda bu davrda ko‘plab madrasalar, masjidlar va xonaqohlar buzib tashlandi. Buzilmay qolgan madrasalar va masjidlar xo‘jalik omborlariga aylantirildi, qizil askarlar garnizonlari uchun manzilgohlar qilib qayta jihozlandi, chetdan kelganlar uchun turarjoy sifatida berildi va boshqa turli maq sadlarda foydalanildi. Madaniy-ma‘rifiy merosimiz bo‘lgan qo‘lyozma asarlar va boshqa kitoblarning katta qismi yo‘q qilindi.

O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov(1938-2016) tashabbusi bilan 2000 yil 12 may kuni Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi Bo‘zsuv kanali bo‘yida “Shahidlar xotirasi” yodgorlik majmuasi ochildi. 2001 yildan boshlab har yili 31-avgust – mustaqillik e‘lon qilingan kun qatag‘on qurbonlarini yod etish kuni sifatida o‘tkaziladigan bo‘ldi. “Shahidlar xotirasi” yodgorlik majmuasida 2002 yil 31-avgustda “Qatag‘on qurbonlari xotirasi” muzeyi ochildi. Muzeyning ilmiy ekspozitsiyasini shakllantirish borasida muayyan ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, 150 dan ziyod arxiv hujjatlari, 100 dan ortiq tarixiy fotosurat, 100 ga yaqin ashyoviy buyumlar, 175 ta kitob, ko‘plab vaqtli matbuot nashrlarining namunalari izlab topildi va ular muzey ekspozitsiyasidan o‘rin egallagan.

Mustaqillik yillarida Prezidentimizning 2020 yildagi “Qatag‘on qurbonlarining merosini yanada chuqur o‘rganish va ular xotirasini abadiylashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoyishining ijrosini ta‘minlash maqsadida Reabilitatsiya qilinmay qolib ketgan 115 nafar qatag‘on qurbonlari jami 6 ta jinoyat ishi bo‘yicha oqlandi.

Bu minnatdor avlodlarning o‘z ajdodlari xotirasiga ehtiromidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S. Tilabayev, D. Kenjayev va boshqalar “O‘zbekiston tarixi” 10-sinf 139-142 betlar Respublika ta‘lim markazi, Toshkent - 2022 yil
2. Q.Rajabov va Akbar Zamonov “O‘zbekiston tarixi” “O‘zbekiston tarixi” 10-sinf 80-86-betlar G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot Toshkent – 2017 yil
3. O‘zbekiston Respublikasi Milliy ensiklopediyasi kerakli tomlari “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyotI” Toshkent 2001-2... yillar